

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — НАИБОЛЕЕ ПЕРЕДОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СОВРЕМЕННОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Сулейманова Тохтахон Гайназаровна

Доцент кафедры Общая психология Андижанского государственного университета им. З.

М.Бабура

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10157195>

***Аннотация.** В настоящей статье анализируется актуальность развития инклюзивного образования на позицию цивилизованного государства относительно своих граждан, имеющих инвалидность. Подчеркивается значимость явления инклюзивной культуры для современного демократического общества. Указывается, основные социально психологические, педагогические факторы развития инклюзивного образования. Развитие инклюзивного образования зарубежом. Обращается внимание на социальный статус людей с инвалидностью в настоящее. Иллюстрируются основополагающие принципы, необходимые для выстраивания грамотного взаимодействия с людьми с инвалидностью. Подчеркивается наличие возможностей и мобильности при ограничениях в состоянии здоровья у людей с инвалидностью.*

***Ключевые слова:** дети с ограниченными возможностями,; инклюзия; этика взаимодействия; социальная интеграция ; Инклюзивное обучение ,потребности, коррекция.*

***Abstract.** This article analyzes the relevance of the development of inclusive education to the position of a civilized state regarding its citizens with disabilities. The importance of the phenomenon of inclusive culture for a modern democratic society is emphasized, the main socio-psychological, pedagogical factors of the development of inclusive education are indicated. Development of inclusive education abroad. Attention is drawn to the social status of people with disabilities at the present time. The fundamental principles necessary for building competent interaction with people with disabilities are illustrated. It emphasizes the availability of opportunities and mobility with disabilities in people with disabilities.*

***Keywords:** children with disabilities; inclusion; ethics of interaction; social integration; Inclusive learning,needs, correction*

ВВЕДЕНИЕ

Инклюзивное, или включенное образование - термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. «Инклюзия» в переводе с англ. языка inclusive-означает "включенность», [4]

Инклюзивное образование — наиболее передовая система обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, основанная на совместном обучении здоровых детей и детей-инвалидов. Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе, стираются границы между инвалидами и здоровыми людьми.

Главным и важным аспектом инклюзивного образования является исключение всяческой дискриминации людей с ограниченными возможностями

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с ограниченными возможностями .

Инклюзивное обучение нацелено на предоставление качественного образования всем детям, независимо от их способностей и положения. Принцип инклюзивности также предполагает, что дети с ограниченными возможностями должны жить в семьях и учиться с ровесниками в обычной школе для того, чтобы получить положительное эмоциональное и социальное развитие. Основное правило – доступность для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью, направленная на решение проблем и трудностей социализации.

Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении и воспитании детей. Помимо общих законов и общеизвестных дидактических принципов, инклюзивное образование подчиняется специфическим принципам: [6]

1. Ценность человека зависит не только от его способностей и достижений. Каждый человек уникален!

2. Каждый человек способен чувствовать и думать!

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.

4. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений: все люди нуждаются друг в друге, все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников и наставников.

5. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, чего не могут.

6. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. Эти ценности отражались не только на том, как персонал школ относится к детям, но и на взаимодействии взрослых, искренней радости талантам и особенностям каждого человека к которому происходит в ходе социальной интеграции

Интеграция – это продуктивная совместная и творческая субъект-субъектная деятельность всех участников образовательного процесса, это единое системное воздействие, выработанное совместными усилиями профессионалов разных профилей, которые научились обсуждать обучающего на одном языке. Детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут в обычных условиях школы или вуза. [4]

Инклюзивное обучение направлено прежде всего на социальную интеграцию детей с ограниченными возможностями независимо от их социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им условия на основе психолого педагогических приемов, ориентированных на потребности этих детей.

Отличительная черта инклюзивной формы образования – учёт индивидуальных образовательных потребностей всех детей, не подразделяя их на обычно развивающихся и «особых».

Основным критерием эффективности включающего инклюзивного образования является максимальная социальная адаптация, а в дальнейшем - профессиональная и трудовая адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, наряду с освоением им академических знаний .Учеба в инклюзивном классе полезна не

только детям с инвалидностью, но и их нормотипичным сверстникам. Ребята становятся более корректными и толерантными, учатся учитывать особенности и потребности других людей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

В исследовании использовались логические, исторические, последовательные и объективные методы научного познания, а для раскрытия темы использовались описательные и сравнительные методы. В статье объективно освещены педагогические условия развития инклюзивного образования в Финляндии, Америке, Израиле и Узбекистане, новый закон об образовании республики Узбекистан, решения Президента Республики Узбекистан как методический источник для разьяснения актуальности темы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время болонское соглашение, в части инклюзии как реформы, поддерживающей и приветствующей различия и особенности каждого ученика (пол, раса, культура, социальный класс, национальность, религии, а также индивидуальные возможности и способности

В сорока странах реализуют инклюзивное образование в общеобразовательных учреждениях. Сегодня в Узбекистане проводится масштабная работа по эффективной организации системы инклюзивного образования, формированию физически здорового и гармонично развитого поколения, обеспечению внедрения эффективных форм и методов обучения в образовательный процесс. [2]

Понятие «Инклюзивное образование» впервые указано в новой редакции Закона Республики Узбекистан «Об образовании», принятой 23 сентября 2020 года. Утверждена концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020-2025 годах. [1]

Если дети с особыми потребностями будут получать образование в обществе с детьми с нормальным психофизическим развитием, это обстоятельство станет гарантом того, что такие дети смогут интегрироваться в общество с наименьшими препятствиями

Современном мире вопросы социальной интеграции детей с ограниченными возможностями является одним из самых актуальных проблем .

В течение 20 лет в Финляндии развивается инклюзивное образование. Образовательные учреждения применяют принципы инклюзии, вот некоторые из них: – несмотря на свои возможности, все дети обучаются в основной школе; – в школах имеются специализированные и общие классы, в которые дети распределяются после консультации с родителями. Именно родители решают, в каком классе будет обучаться их ребенок; – детям, у которых нарушен слух, предоставляет – в основном штате школы имеются ставки специального педагога, помощника учителя, социального работника, медицинской сестры. В настоящее время в каждой финской школе имеется трехуровневая система поддержки учащихся. В их нормативной базе образования это было отражено в 2010 году.

Итак, общая поддержка – это первый уровень. Его осуществляет учитель класса. Все вопросы, касающиеся учащегося, учитель решает самостоятельно и с родителями. Если этой поддержки недостаточно, учащегося переводят на второй уровень – интенсивной поддержки. На этом уровне подключается мультидисциплинарная команда, включающая соучительство, помощника учителя. Учащийся обучается по индивидуальному плану, и если за полгода он не исправляет свое положение, то наступает третий уровень поддержки,

которая определяется как специальная. Это решение принимает комиссия, беря во внимание результаты медико-психологического обследования ребенка. Этот ребенок обучается в специальном классе. Эти классы немногочисленные (8 – 10 детей), обучение ведет специальный педагог. Дети в этом классе обучаются 11 лет, и за это время учащийся получает девятилетнее образование. Инклюзивная система образования также организуется и на дому, с дополнительной оплатой учителям... Ведется электронная система досье воспитанников в дошкольных учреждениях, что помогает администрации школы иметь информацию о детях, которые придут к ним, так как досье содержит все данные о будущих учащихся. [3]

Инклюзия – норма в Израиле. Дети с определенными образовательными потребностями уже более 30 лет обучаются в обычных школах, и только в исключительных случаях ребенок определяется в специальные коррекционные центры. В этой стране о таком ребенке заботятся все, а именно: государство, родители, друзья, одноклассники, волонтеры, сотрудники образовательных учреждений. Основными достижениями для таких учащихся считаются его собственные достижения. Большую точечную работу специалисты проводят с этими детьми, проводя раннюю диагностику. Подготовка детей с ограниченными возможностями проводится по специальной программе «From prevention to inclusion», чтобы ребенок, достигнув школьного возраста, мог обучаться. С рождения проводится скрининг состояния их здоровья. Отслеживается процесс их развития. С учетом каждого заболевания определяется индивидуальная программа подготовки этих детей к дальнейшему обучению. Все дети, независимо от заболевания, за год до школы посещают дошкольное учреждение, где обязательно проходят психологическую диагностику. В израильских школах для детей с ограниченными возможностями существуют так называемые «транзитные первые классы», «классы интенсивной коррекции». В этом классе учатся не более 12 детей, и каждый ребенок обучается в своем темпе при сопровождении психолога, дефектолога и специалиста по развитию речи. В израильских школах используется индивидуальный вид инклюзии с учетом нозологии ребенка. Несомненно, вызывает интерес наличие «обратной инклюзии», феномен которой заключается в том, что обычные дети приходят на определенные уроки в коррекционные классы и занимаются совместно с детьми с ограниченными возможностями. [3]

В США педагоги работают с детьми-инвалидами по программе «Инклюжен». В законе, принятом в 1973 году, были заложены основы обучения таких детей. В нем сенаторы предусмотрели финансирование образовательных учреждений, создание специальных программ обучения с учетом индивидуального подхода к каждому ребенку и их реализацию. Инклюзия рассматривается зачастую исключительно как обучение детей с инвалидностью в общеобразовательных школах вместе с их сверстниками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Инклюзивный подход направлен на более полное взаимодействие всех участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов и персонала). Совместное сотрудничество создает особую среду и культуру, в которой абсолютно все будут равноценны и причастны. Практика совместной работы и участия основывается и поддерживается совместно разделяемыми ценностями учеников и персонала школы, в соответствии с которыми учитывались особенности каждого ребенка или взрослого. Право на общение и обучение есть у всех людей. Образование неотделимо от реальных

отношений между людьми. В поддержке и дружбе сверстников нуждаются все люди. Прогресс в обучении любого человека заключается в том, что он научился делать, а не в том, чему не научился. Инклюзивное обучение является одним из основных институтов социализации обеспечивающие гармоничное развитие личности детей с ограниченными возможностями. Инклюзивное образование способствует не только социализации детей с особыми потребностями, формированию у них навыков самостоятельности, социальной адаптации, но и созданию толерантного и включенного общества, где каждый человек имеет право на образование и участие в общественной жизни.

Инклюзивное обучение даёт возможность детям развивать социальные отношения через непосредственный опыт для людей с особыми образовательными потребностями должны учитываться определенные условия, без которых обучение будет весьма затруднительным:

[6]

1) обеспечение соблюдения прав учащихся на осуществление полноценного образования;

2) эргономически доступная среда (пандусы, лифты, специально оборудованные туалеты, профилакторий, ЛФК, медицинский кабинет, специально оборудованный спортивный зал и др.);

3) организационно-методическая поддержка учебного процесса (индивидуальные учебные программы; инновационные информационные технологии в учебном процессе; воспитательная работа, используемая в учебном процессе; текущий и итоговый контроль знаний учащихся);

4) мониторинг инклюзивного образования (отслеживание индивидуальных образовательных достижений учащихся и др

При правильной организации инклюзивного образования необходимо учитывать что:

– во-первых, инклюзивное образование наиболее приемлемо для детей с с ограниченными возможностями , с которыми была рано начата коррекционнопедагогическая работа (с момента выявления нарушения в развитии);

– во-вторых, ребёнок с нарушениями в развитии, обучаясь совместно с нормально развивающимися сверстниками, не перестаёт нуждаться в удовлетворении его особых образовательных потребностей со стороны дефектологов и должен оставаться под патронатом системы специального образования; – в-третьих, инклюзия не может носить массовый характер, поскольку в условиях «включённого образования» ребёнок с с ограниченными возможностями поставлен перед необходимостью овладеть государственным образовательным стандартом наравне с нормально развивающимися сверстниками. Как правило, это оказывается посильным для детей с высоким уровнем психофизического развития, близким к норме. [9]

Инклюзивное образование позволяет разрушить границы неравенства между здоровыми детьми и детьми с ограниченными возможностями образуя такое общество, в котором у всех детей равные возможности и права.

REFERENCES

1. Постановления Президента Республики Узбекистан от 13.10.2020 года № ПП -4860 о мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями закон республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года №ЗРУ-637
2. Инклюзивное образование: методология, практика, технологии: Материалы международной научно-практической конференции (20—22 июня 2011, Москва) / Моск. гор. психол.пед. ун-т; Редкол.: С. В. Алехина и др. – М.: МГППУ, 2011. – 244 с.
3. Интегрированное и инклюзивное обучение в общеобразовательном учреждении. Инновационный опыт / авт.-сост. А.А. Наумов, В.Р. Соколова, А.Н. Сегедова. – Волгоград : Учитель, 2012. – 147с.
4. Екжанова, Е.А. Отечественная концепция интегрированного обучения // www.psyedu.ru
5. Малофеев, Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия: учеб.пособие для студентов пед. вузов. В 2 ч. Ч. 1 / Н.Н. Малофеев. – М.: Просвещение, 2013. – 320 с.
6. Мёдова Н.А. Инклюзивное образование в схемах и таблицах: методическое пособие / ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отдел организации обслуживания инвалидов по зрению; МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики»; отв. за выпуск А. А. Коваленко. – Томск, 2012. – 24 с.; – (В помощь реабилитологу).
7. Организация работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях внедрения инклюзивного образования: методические материалы / Под научной ред. Н.А Палиевой, д.п.н.. - Ставрополь: ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2012. - 152 с.
8. И.А. Ерина, С.Н. Передерий, Инклюзивное обучение: особенности практической реализации в мировой и отечественной образовательной практике мир науки, культуры, образования. № 6 (85) 2020
9. О. В. Козлитина, Ю. С. Масловская, Л. В. Турищева Психологические аспекты инклюзивного образования Педагогическая мастерская 2015